

PLANEJAMENTO E QUALIDADE DE VIDA NO SERVIÇO PÚBLICO: UMA ANÁLISE DO PROJETO DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA (PPA) DO IFCE

 DOI: 10.5281/zenodo.20950113

Ana Lúcia de Oliveira Araújo

Mestra em Teologia pela Faculdades EST- RS, especialista em psicopedagogia pela Universidade Federal da Paraíba(UFPB), psicóloga pela UFPB, gestalt-terapeuta pelo Centro Gestáltico de Fortaleza(CGF). E-mail: ana.oliveira@ifce.edu.br

Jorge Luiz Chaves Bandeira

Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Mossoró. E-mail: jorge.bandeira@escolar.ifrn.edu.br.

RESUMO

O presente artigo analisa o Projeto de Preparação para a Aposentadoria (PPA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), intitulado “Preparação para um novo tempo de vida: desafios e construções”, compreendendo-o como uma estratégia institucional voltada ao planejamento, à qualidade de vida e ao cuidado com servidores em fase de transição para a aposentadoria. A pesquisa justifica-se pela relevância de programas que ultrapassem a dimensão burocrática e previdenciária do desligamento laboral, considerando os impactos físicos, psicológicos, sociais, familiares e financeiros que envolvem a passagem da vida ativa para a condição de aposentado. O objetivo geral é analisar de que forma o PPA contribui para a reflexão dos servidores sobre essa nova etapa da vida, favorecendo a construção de novos projetos pessoais, sociais e profissionais. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, fundamentada em análise documental do projeto institucional do IFCE e em revisão bibliográfica sobre aposentadoria, envelhecimento ativo, qualidade de vida e preparação para o pós-carreira. O projeto avaliado contempla servidores que se encontram a até cinco anos da aposentadoria ou em abono de permanência, propondo encontros mensais, rodas de conversa, oficinas, vivências e atividades formativas sobre saúde física, doenças crônicas, nutrição, aspectos psicológicos, legislação, planejamento financeiro, empreendedorismo, voluntariado e vínculos afetivos. Os resultados indicam que o

PPA representa uma prática relevante de valorização do servidor público, pois estimula o planejamento da aposentadoria como processo gradual, consciente e humanizado. Conclui-se que a iniciativa fortalece a política de atenção à saúde do servidor e contribui para ressignificar a aposentadoria como um novo tempo de vida, embora demande acompanhamento sistemático e avaliação de seus impactos.

Palavras-chave: Aposentadoria. Servidor Público. Qualidade de Vida. Planejamento. IFCE.

ABSTRACT

This article analyzes the Retirement Preparation Project (PPA) of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE), entitled "Preparation for a New Time of Life: Challenges and Constructions", understanding it as an institutional strategy aimed at planning, quality of life and care for public servants transitioning into retirement. The study is justified by the relevance of programs that go beyond the bureaucratic and social security dimensions of retirement, considering the physical, psychological, social, family and financial impacts involved in the transition from active working life to retirement. The general objective is to analyze how the PPA contributes to public servants' reflection on this new stage of life, favoring the construction of new personal, social and professional projects. Methodologically, this is a qualitative and descriptive study, based on documentary analysis of the IFCE institutional project and on a bibliographic review about retirement, active aging, quality of life and post-career preparation. The project evaluated includes public servants who are up to five years away from retirement or who receive a permanence allowance, proposing monthly meetings, conversation circles, workshops, experiential activities and training sessions on physical health, chronic diseases, nutrition, psychological aspects, legislation, financial planning, entrepreneurship, volunteering and affective bonds. The results indicate that the PPA represents a relevant practice of valuing public servants, as it encourages retirement planning as a gradual, conscious and humanized process. It is concluded that the initiative strengthens the policy of attention to public servants' health and contributes to reframing retirement as a new time of life, although it requires systematic monitoring and assessment of its impacts.

Keywords: Retirement. Public Servant. Quality of Life. Planning. IFCE.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional tem provocado mudanças significativas nas relações sociais, nas políticas públicas e nas formas de organização do trabalho. No Brasil, esse fenômeno exige que as instituições públicas ampliem sua compreensão sobre a trajetória laboral dos servidores, especialmente no momento de transição para a aposentadoria. Essa fase não pode ser reduzida a um ato administrativo ou previdenciário, pois envolve dimensões emocionais, familiares, financeiras, identitárias e sociais. Nesse sentido, a aposentadoria deve ser analisada como um processo de reorganização da vida, no qual o trabalhador precisa ressignificar sua

rotina, seus vínculos e seus projetos pessoais após anos de inserção no mundo do trabalho (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

No serviço público, essa discussão assume contornos específicos, uma vez que muitos servidores constroem longas trajetórias profissionais dentro de uma mesma instituição, desenvolvendo vínculos de pertencimento, reconhecimento e identidade com o espaço laboral. Para esses trabalhadores, o afastamento das atividades pode gerar sentimentos ambíguos, envolvendo alívio, expectativa, insegurança, medo da perda de função social e preocupação com a qualidade de vida no período pós-carreira. Assim, a preparação para a aposentadoria torna-se uma estratégia relevante de cuidado institucional, pois permite que o servidor reflita sobre essa transição antes que ela ocorra de forma abrupta ou desorganizada (FRANÇA, 2009).

A legislação brasileira reconhece a importância dessa preparação. A Política Nacional do Idoso, instituída pela Lei nº 8.842/1994, estabelece diretrizes voltadas à garantia da autonomia, integração e participação da pessoa idosa na sociedade. De modo complementar, o Estatuto da Pessoa Idosa, instituído pela Lei nº 10.741/2003, prevê que o poder público deve criar e estimular programas de preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de um ano, por meio de ações que favoreçam novos projetos sociais e esclareçam direitos sociais e de cidadania (BRASIL, 1994; BRASIL, 2003). Dessa forma, os Programas de Preparação para Aposentadoria não são apenas iniciativas pontuais de gestão de pessoas, mas expressões de uma responsabilidade pública voltada à promoção da dignidade, da saúde e da participação social.

Nesse contexto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) desenvolveu o Projeto de Preparação para a Aposentadoria, intitulado “Preparação para um novo tempo de vida: desafios e construções”. A proposta tem como objetivo geral promover a reflexão sobre a fase de transição da condição de servidor público para aposentado, contemplando servidores que estejam a até cinco anos da aposentadoria ou que se encontrem em abono de permanência. O projeto prevê encontros mensais, rodas de conversa, oficinas, atividades práticas e vivências voltadas à qualidade de vida, aos aspectos psicológicos, à saúde física, ao planejamento financeiro, à legislação previdenciária, ao empreendedorismo, ao voluntariado e à formação de vínculos afetivos (IFCE, 2025).

A relevância do projeto está em compreender que a aposentadoria não representa apenas o encerramento de uma carreira, mas a abertura de uma nova etapa que demanda planejamento e suporte. Para a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento ativo pressupõe a otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, de modo a melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005). Nessa perspectiva, ações institucionais voltadas ao planejamento da aposentadoria podem contribuir para prevenir o isolamento social, estimular o autocuidado, fortalecer redes de apoio e ampliar as possibilidades de participação do servidor em novos projetos de vida.

A literatura aponta que programas dessa natureza favorecem a reflexão sobre o futuro, a reorganização da rotina e a construção de alternativas para o período pós-trabalho. Estudos sobre preparação para aposentadoria indicam que intervenções educativas, rodas de conversa, oficinas e atividades de orientação podem auxiliar trabalhadores a lidar melhor com mudanças de identidade, vínculos sociais, tempo livre, saúde e finanças (MURTA et al., 2014; PAZZIM; MARIN, 2016). Desse modo, o PPA do IFCE insere-se em uma perspectiva de cuidado ampliado, pois não se limita a informar o servidor sobre regras previdenciárias, mas propõe uma abordagem multidimensional da aposentadoria.

Diante disso, o presente artigo tem como problema de pesquisa a seguinte questão: de que forma o Projeto de Preparação para a Aposentadoria do IFCE contribui para o planejamento, a qualidade de vida e a construção de novos projetos de vida dos servidores públicos em fase de transição para a aposentadoria? Parte-se do entendimento de que a aposentadoria, quando planejada institucionalmente, pode ser vivenciada de modo mais consciente, saudável e participativo, reduzindo inseguranças e favorecendo a ressignificação da trajetória profissional (SEIDL; LEANDRO-FRANÇA; MURTA, 2018).

O objetivo geral deste estudo é analisar o Projeto de Preparação para a Aposentadoria do IFCE como estratégia institucional de promoção do planejamento e da qualidade de vida no serviço público. Como objetivos específicos, busca-se: compreender os fundamentos legais e teóricos que sustentam os Programas de Preparação para Aposentadoria; identificar os principais eixos temáticos presentes no projeto desenvolvido pelo IFCE; e discutir de que maneira suas ações podem

contribuir para a valorização do servidor e para a construção de novos sentidos no período pós-carreira.

Metodologicamente, o artigo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, fundamentada em análise documental e revisão bibliográfica. A análise documental toma como base o projeto institucional do IFCE, enquanto a revisão teórica dialoga com estudos sobre aposentadoria, envelhecimento ativo, qualidade de vida, trabalho, identidade e preparação para o pós-carreira. Para o tratamento das informações, considera-se a análise de conteúdo, por permitir a organização dos dados em eixos temáticos interpretativos, favorecendo a compreensão crítica do objeto estudado (BARDIN, 2016).

O artigo está organizado em cinco partes, além desta introdução. Inicialmente, apresenta-se a fundamentação teórica, abordando a aposentadoria, o envelhecimento ativo, o significado do trabalho e os Programas de Preparação para Aposentadoria. Em seguida, descreve-se a metodologia da pesquisa. Posteriormente, desenvolve-se a análise dos dados e a discussão do projeto do IFCE, considerando seus objetivos, público-alvo, metodologia e eixos formativos. Por fim, são apresentadas as considerações finais, destacando as contribuições, limites e possibilidades de aprimoramento da iniciativa institucional.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A aposentadoria como transição psicossocial

A aposentadoria constitui uma das transições mais significativas da vida adulta, pois altera não apenas a condição funcional do trabalhador, mas também sua rotina, seus vínculos sociais, sua percepção de utilidade e a forma como organiza o próprio tempo. Durante grande parte da vida, o trabalho ocupa lugar central na construção da identidade individual e coletiva, funcionando como espaço de reconhecimento, pertencimento, produção de sentido e participação social. Por isso, quando a aposentadoria se aproxima, o trabalhador pode vivenciar sentimentos contraditórios, como expectativa de descanso, desejo de liberdade, insegurança financeira, medo do isolamento e receio de perda de importância social (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

No serviço público, essa transição pode adquirir contornos ainda mais sensíveis, uma vez que muitos servidores constroem longas trajetórias em uma

mesma instituição, estabelecendo vínculos afetivos, profissionais e simbólicos com o ambiente de trabalho. A saída da vida laboral, portanto, não significa apenas deixar de cumprir uma carga horária ou encerrar um vínculo administrativo, mas reorganizar um modo de existência estruturado por responsabilidades, relações e reconhecimento institucional. Nesse sentido, França (2009) afirma que a preparação para a aposentadoria deve ser compreendida como parte da educação ao longo da vida, pois envolve escolhas, reorganizações e aprendizagem para uma nova etapa existencial.

A literatura aponta que a ausência de preparação pode dificultar a adaptação ao período pós-carreira. Entre os principais desafios estão a perda da identidade profissional, a redução dos contatos sociais, a reorganização da convivência familiar, a administração do tempo livre e a necessidade de construção de novos objetivos pessoais. Por essa razão, os Programas de Preparação para Aposentadoria tornam-se relevantes, pois favorecem a reflexão antecipada sobre essa etapa e auxiliam o trabalhador a elaborar projetos de vida que ultrapassem o espaço ocupacional (PAZZIM; MARIN, 2016).

Essa compreensão dialoga diretamente com a perspectiva de que a aposentadoria deve ser analisada como uma transição biopsicossocial complexa, que exige preparação técnica e emocional, e não apenas como o encerramento de um vínculo jurídico-administrativo. Desse modo, a análise do PPA do IFCE precisa considerar que o desligamento do servidor público envolve aspectos objetivos, como regras previdenciárias, e aspectos subjetivos, como pertencimento institucional, identidade profissional, saúde mental e construção de novos sentidos para a vida (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

A aposentadoria, quando compreendida de forma ampliada, não deve ser interpretada como sinônimo de encerramento da produtividade ou de afastamento da participação social. Pelo contrário, pode representar uma oportunidade de reorganização da vida, fortalecimento de vínculos, cuidado com a saúde, envolvimento comunitário, estudo, lazer, voluntariado e desenvolvimento de novas habilidades. Essa mudança de perspectiva é fundamental para combater visões estigmatizadas sobre o envelhecimento e sobre o sujeito aposentado, frequentemente associado à inatividade ou à dependência (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005).

Nesse sentido, Zanelli, Silva e Soares (2010) destacam que a preparação para a aposentadoria deve possibilitar ao trabalhador refletir sobre sua história, seus

vínculos e seus projetos futuros. Essa perspectiva é coerente com o Projeto de Preparação para a Aposentadoria do IFCE, que busca promover a reflexão sobre a fase de transição da condição de servidor público para aposentado e estimular a elaboração de projeto de vida e novas fontes de realização (IFCE, 2025).

A aposentadoria precisa ser compreendida como uma etapa de transição que envolve mudanças na identidade, nos vínculos sociais e na organização cotidiana da vida. Quando não há planejamento, o afastamento do trabalho pode ser acompanhado por sentimentos de insegurança, perda de referência e dificuldade de construção de novos papéis sociais (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

A citação acima reforça que a aposentadoria não é uma ruptura simples, mas um processo de reorganização subjetiva e social. Por isso, programas institucionais como o PPA do IFCE assumem relevância ao criar espaços de escuta, orientação e planejamento, permitindo que o servidor compreenda a aposentadoria não como fim de sua utilidade social, mas como possibilidade de reconstrução de trajetórias (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

Envelhecimento ativo e qualidade de vida

O conceito de envelhecimento ativo contribui diretamente para a compreensão da aposentadoria como etapa de continuidade da vida social. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2005), envelhecer ativamente significa otimizar oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas à medida que envelhecem. Essa concepção amplia o olhar sobre a velhice, deslocando a atenção exclusiva sobre doenças ou perdas funcionais para uma perspectiva que valoriza autonomia, participação social, proteção, cuidado e protagonismo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005).

A Organização Mundial da Saúde define envelhecimento ativo como “o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005, p. 13). Essa definição sustenta a compreensão de que a aposentadoria precisa ser acompanhada por ações que estimulem a autonomia, a convivência social e o cuidado integral com o sujeito.

Nessa direção, programas institucionais voltados à preparação para a aposentadoria devem contemplar diferentes dimensões da vida do trabalhador. A

qualidade de vida no período pós-carreira não depende apenas da renda ou do acesso ao benefício previdenciário, embora esses elementos sejam importantes. Ela envolve também saúde física, equilíbrio emocional, relações familiares, redes de apoio, participação comunitária, segurança, lazer e sentido existencial. Por isso, ações educativas e reflexivas podem auxiliar os servidores a identificar riscos, possibilidades e estratégias de adaptação para essa nova fase (MARTINS; BORGES, 2017).

O projeto “Preparação para um novo tempo de vida: desafios e construções”, desenvolvido no IFCE, aproxima-se dessa compreensão ao propor encontros sobre qualidade de vida no aspecto físico, doenças crônicas, aspectos nutricionais, aspectos psicológicos, planejamento financeiro, legislação, fisioterapia, voluntariado, empreendedorismo e formação de grupos de referência afetiva. Esses temas demonstram que a proposta não restringe a aposentadoria ao campo jurídico-previdenciário, mas a compreende como processo multidimensional, atravessado por cuidados com o corpo, a mente, as finanças e os vínculos sociais (IFCE, 2025).

A presença desses eixos evidencia a importância de uma abordagem interdisciplinar. A aposentadoria envolve questões que não podem ser respondidas por uma única área do conhecimento, pois exige diálogo entre gestão de pessoas, saúde, psicologia, serviço social, educação financeira, direito previdenciário e políticas públicas de envelhecimento. Nesse sentido, programas de preparação para aposentadoria devem ser planejados como espaços de escuta, orientação e construção coletiva, permitindo que os participantes compartilhem experiências, medos, expectativas e estratégias para o futuro (MURTA et al., 2014).

O envelhecimento ativo aplica-se tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais. Permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que participem da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo tempo, propicia proteção, segurança e cuidados adequados, quando necessários (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005, p. 13).

Essa citação permite compreender que o envelhecimento ativo não se limita ao controle de doenças, mas envolve participação social, autonomia e proteção. No caso do PPA do IFCE, essa perspectiva aparece quando o projeto inclui atividades sobre saúde, finanças, vínculos afetivos, voluntariado e novos projetos de vida. Assim, o programa se aproxima de uma concepção ampliada de qualidade de vida, voltada não

somente à aposentadoria legal, mas à continuidade da participação social do servidor (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005).

Programas de Preparação para Aposentadoria e cuidado institucional

Os Programas de Preparação para Aposentadoria surgem como instrumentos de cuidado institucional e de valorização dos trabalhadores. Sua finalidade é favorecer a reflexão sobre a transição para o pós-carreira, oferecendo informações, atividades formativas e espaços de diálogo sobre mudanças que acompanham essa etapa. Mais do que preparar o trabalhador para deixar o serviço ativo, esses programas colaboram para que ele reconheça sua trajetória, planeje novos caminhos e compreenda a aposentadoria como uma fase possível de realização pessoal e social (RODRIGUES et al., 2005).

No campo organizacional, a preparação para a aposentadoria também possui relevância estratégica. Ao apoiar o servidor em processo de desligamento, a instituição demonstra reconhecimento pela trajetória profissional construída e fortalece uma cultura de cuidado com as pessoas. Além disso, programas dessa natureza podem contribuir para a gestão do conhecimento, uma vez que servidores próximos da aposentadoria acumulam experiências, memórias institucionais e saberes práticos importantes para a continuidade das atividades organizacionais (ANTUNES; SOARES; SILVA, 2015).

Essa compreensão permite afirmar que o PPA não deve ser compreendido apenas como obrigação legal, mas como política de valorização do capital humano, pois o servidor leva consigo um repertório significativo de conhecimentos e experiências construídas ao longo da carreira. Portanto, a fundamentação teórica precisa sustentar essa análise, mostrando que o PPA tem valor tanto para o sujeito que se aposenta quanto para a instituição que preserva sua memória organizacional (ANTUNES; SOARES; SILVA, 2015).

No caso do serviço público, esse cuidado adquire uma dimensão ética e legal. O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que:

O poder público criará e estimulará programas de preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania (BRASIL, 2003, art. 28).

A previsão legal demonstra que a preparação para aposentadoria não é uma ação secundária ou meramente facultativa, mas um compromisso público com a dignidade do trabalhador que envelhece. Ao assumir esse compromisso, a instituição contribui para que a aposentadoria seja planejada de maneira informada, participativa e socialmente integrada (BRASIL, 2003).

A Política Nacional do Idoso também reforça essa perspectiva ao estabelecer como finalidade assegurar os direitos sociais da pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Assim, programas como o PPA do IFCE dialogam com políticas públicas mais amplas e reafirmam o papel do Estado na promoção de envelhecimento digno, saudável e participativo (BRASIL, 1994).

Dessa forma, o PPA do IFCE pode ser compreendido como uma ação institucional coerente com as diretrizes legais e com as discussões contemporâneas sobre envelhecimento ativo. O projeto define como objetivo geral promover a reflexão sobre a transição da condição de servidor público para aposentado e estabelece como objetivos específicos estimular a elaboração de projeto de vida, fortalecer o planejamento futuro e transmitir informações que auxiliem na manutenção da qualidade de vida (IFCE, 2025).

Esses objetivos evidenciam uma preocupação com a preparação subjetiva, social e prática do servidor para a aposentadoria. Ao propor encontros mensais, rodas de conversa, oficinas, filmes, atividades práticas, relaxamento, meditação e atividade externa, o projeto demonstra uma metodologia participativa e acolhedora, coerente com a ideia de que a aposentadoria deve ser planejada de modo gradual, coletivo e humanizado (IFCE, 2025).

Trabalho, identidade e novos projetos de vida

O trabalho ocupa papel fundamental na constituição da identidade humana. Por meio dele, o sujeito organiza sua rotina, estabelece relações, constrói reconhecimento social e atribui sentido à própria trajetória. Por isso, a aposentadoria pode provocar uma ruptura simbólica importante, especialmente quando o trabalhador não desenvolveu outros espaços de pertencimento fora do ambiente profissional. A saída do trabalho, nesse caso, pode gerar sensação de vazio, perda de referência e dificuldade para reorganizar o cotidiano (BRESSAN, 2011).

Essa compreensão é especialmente relevante quando se trata de servidores vinculados a instituições de ensino, como os Institutos Federais. Docentes e técnicos-administrativos participam da construção cotidiana da vida institucional, desenvolvendo relações com estudantes, colegas, setores, projetos, políticas e memórias organizacionais. Ao se aproximar da aposentadoria, esses sujeitos não encerram apenas uma função, mas se afastam de um espaço no qual, muitas vezes, construíram parte expressiva de sua identidade profissional e social (BRESSAN, 2011).

Bressan (2011) observa que o trabalho se apresenta como elemento estruturante da vida social e pessoal, o que permite compreender por que sua interrupção pode provocar impactos subjetivos importantes. No contexto do IFCE, essa discussão é essencial, pois o servidor em fase de aposentadoria pode enfrentar não apenas dúvidas previdenciárias, mas também questionamentos sobre pertencimento, reconhecimento, rotina e continuidade de sua participação social (BRESSAN, 2011).

Por isso, a preparação para a aposentadoria deve estimular a construção de novos projetos de vida. Esses projetos não precisam reproduzir a lógica produtivista do trabalho formal, mas devem permitir ao sujeito reconhecer desejos, interesses, possibilidades e formas de participação que deem sentido ao tempo pós-carreira. Atividades culturais, educativas, familiares, comunitárias, espirituais, esportivas, empreendedoras ou voluntárias podem funcionar como caminhos de reorganização da vida e de fortalecimento da autonomia (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

O projeto do IFCE dialoga com essa perspectiva ao propor temas como empreendedorismo, voluntariado, grupos de referência afetiva e atividade externa escolhida pelo próprio grupo. Essas ações favorecem o protagonismo dos participantes, pois não tratam o servidor apenas como alguém que receberá informações, mas como sujeito capaz de escolher, planejar e construir novos modos de viver (IFCE, 2025).

A dimensão coletiva das rodas de conversa também contribui para que a aposentadoria deixe de ser percebida como experiência solitária e passe a ser compartilhada com outros servidores que vivenciam questões semelhantes. Essa estratégia é relevante porque amplia a escuta, fortalece vínculos e possibilita que os participantes reconheçam medos e expectativas comuns no processo de transição para a aposentadoria (MURTA et al., 2014).

O afastamento do trabalho, quando não acompanhado de reflexão e planejamento, pode favorecer sentimentos de inutilidade, perda de referências sociais e dificuldade de adaptação à nova rotina. Por outro lado, quando o sujeito é estimulado a reconhecer sua trajetória e a construir projetos para o futuro, a aposentadoria pode ser vivenciada como continuidade da vida ativa, ainda que em outros espaços e com outros sentidos (BRESSAN, 2011).

Essa leitura fortalece a proposta do artigo, pois a aposentadoria precisa ser vista como evento multidimensional, envolvendo reconfiguração do tempo, das relações familiares, da saúde e do protagonismo social do servidor. Portanto, a análise do PPA do IFCE deve evidenciar que a preparação para aposentadoria é mais do que uma orientação pontual: trata-se de uma estratégia de cuidado, reconhecimento e reconstrução de projetos de vida (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010).

Assim, a fundamentação teórica deste artigo permite compreender que a aposentadoria é um processo complexo, que envolve dimensões legais, sociais, emocionais, financeiras, familiares e institucionais. Quando planejada por meio de programas estruturados, pode tornar-se uma etapa de continuidade, reinvenção e participação, e não apenas de afastamento do trabalho. Nesse sentido, analisar o PPA do IFCE significa investigar uma prática institucional que busca transformar a aposentadoria em um novo tempo de vida, marcado por reflexão, cuidado, planejamento e valorização da trajetória do servidor público (ZANELLI; SILVA; SOARES, 2010; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005; IFCE, 2025).

METODOLOGIA DA PESQUISA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo, descritivo e documental, tendo como objeto de análise o Projeto de Preparação para a Aposentadoria (PPA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), intitulado “Preparação para um novo tempo de vida: desafios e construções”. A abordagem qualitativa foi escolhida por permitir a compreensão dos sentidos, objetivos e estratégias institucionais presentes no projeto, considerando a aposentadoria como fenômeno social, subjetivo e organizacional (MINAYO, 2014).

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois busca apresentar e analisar as características do PPA, especialmente seus objetivos, público-alvo, metodologia, temas trabalhados e forma de acompanhamento. Segundo

Gil (2019), a pesquisa descritiva é adequada quando se pretende estudar as características de determinado fenômeno, população ou experiência institucional.

A fonte principal da investigação foi o documento institucional do PPA do IFCE, no qual são apresentados o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa, o público-alvo, a metodologia, os recursos necessários e os temas dos encontros. Além disso, foi realizada revisão bibliográfica com base em livros, artigos científicos, leis e documentos oficiais sobre aposentadoria, envelhecimento ativo, qualidade de vida, trabalho, identidade profissional e Programas de Preparação para Aposentadoria.

Para a interpretação dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo, conforme Bardin (2016), por possibilitar a organização das informações em categorias temáticas. A análise foi estruturada a partir dos seguintes eixos: aposentadoria como transição psicossocial; qualidade de vida e envelhecimento ativo; planejamento financeiro e legislação; vínculos sociais, voluntariado e novos projetos de vida; e limites e potencialidades do projeto.

Ressalta-se que o estudo não realizou entrevistas ou aplicação de questionários com os participantes do programa, limitando-se à análise documental e bibliográfica. Ainda assim, esse procedimento permitiu compreender a coerência interna do PPA, sua relação com a legislação e seu potencial como estratégia institucional de cuidado, planejamento e valorização do servidor público em fase de aposentadoria.

ANÁLISE DE DADOSE DISCUSSÃO

A análise do Projeto de Preparação para a Aposentadoria (PPA) do IFCE, intitulado “Preparação para um novo tempo de vida: desafios e construções”, evidencia que a proposta institucional compreende a aposentadoria como uma etapa de transição que exige planejamento, acolhimento e orientação. O público-alvo definido pelo projeto, composto por servidores que estão a até cinco anos da aposentadoria ou em abono de permanência, demonstra a intenção de iniciar esse processo antes do desligamento funcional, evitando que a aposentadoria seja tratada apenas como procedimento administrativo (IFCE, 2025).

O projeto apresenta coerência entre seus objetivos e suas ações metodológicas. Ao propor encontros mensais, rodas de conversa, oficinas, vivências, atividades práticas, filmes, relaxamento, meditação e atividade externa, o PPA cria um

espaço de escuta e participação coletiva. Essa metodologia contribui para que os servidores compartilhem expectativas, medos e experiências, favorecendo a construção de uma visão menos solitária e mais planejada sobre a aposentadoria. Essa perspectiva se aproxima dos estudos de Murta et al. (2014), que destacam a importância de estratégias participativas em programas de preparação para aposentadoria.

Os temas previstos no projeto revelam uma abordagem multidimensional da aposentadoria. A inclusão de assuntos como qualidade de vida, doenças crônicas, nutrição, aspectos psicológicos, fisioterapia, planejamento financeiro, legislação, empreendedorismo, voluntariado e formação de grupos afetivos demonstra que o IFCE reconhece a aposentadoria como processo que envolve saúde física e mental, vínculos sociais, segurança econômica e novos projetos de vida (IFCE, 2025). Essa organização dialoga com a perspectiva de envelhecimento ativo, que valoriza saúde, participação, segurança e qualidade de vida ao longo do envelhecimento (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005).

Outro ponto relevante é que o PPA contribui para ressignificar a trajetória do servidor público. Ao estimular a elaboração de um projeto de vida e novas fontes de realização, o programa evita que a aposentadoria seja percebida apenas como perda de função ou encerramento da produtividade. Pelo contrário, favorece a compreensão dessa etapa como possibilidade de reorganização pessoal, familiar e social. Para Zanelli, Silva e Soares (2010), a preparação para aposentadoria deve auxiliar o trabalhador a refletir sobre sua identidade, seus vínculos e suas possibilidades de atuação no período pós-carreira.

Do ponto de vista legal, a iniciativa também se mostra pertinente, pois se articula ao Estatuto da Pessoa Idosa, que prevê o estímulo a programas de preparação dos trabalhadores para a aposentadoria com antecedência mínima de um ano (BRASIL, 2003). Assim, o PPA do IFCE não se limita a uma ação isolada de gestão de pessoas, mas se aproxima de uma política institucional de cuidado, valorização e promoção da qualidade de vida do servidor.

Apesar das contribuições identificadas, observa-se como limitação a pouca explicitação dos mecanismos de avaliação. O projeto informa que será avaliado ao final da execução, mas não detalha indicadores, instrumentos ou critérios para verificar os impactos na vida dos participantes. Essa ausência dificulta mensurar mudanças relacionadas ao planejamento financeiro, saúde, vínculos sociais, bem-

estar psicológico e construção de novos projetos de vida. Conforme Seidl, Leandro-França e Murta (2018), a avaliação sistemática é fundamental para compreender a efetividade dos programas de preparação para aposentadoria.

Outro aspecto que merece atenção refere-se à ampliação do acesso. Considerando que o IFCE possui diferentes campi e realidades regionais, a concentração das atividades em um único espaço pode limitar a participação de servidores lotados em unidades distantes. Estratégias híbridas, encontros virtuais ou turmas descentralizadas poderiam ampliar o alcance do programa e fortalecer sua continuidade institucional (IFCE, 2025).

Portanto, a análise permite afirmar que o PPA do IFCE apresenta relevante potencial como estratégia de planejamento e qualidade de vida no serviço público. Seu maior mérito está em tratar a aposentadoria como processo humano, social e institucional, e não apenas como etapa burocrática da carreira. Contudo, para fortalecer sua efetividade, recomenda-se aprimorar os instrumentos de avaliação, ampliar o acesso aos diferentes campi e consolidar o programa como ação permanente de cuidado com os servidores em fase de transição para a aposentadoria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo analisar o Projeto de Preparação para a Aposentadoria (PPA) do IFCE, intitulado “Preparação para um novo tempo de vida: desafios e construções”, compreendendo-o como uma estratégia institucional voltada ao planejamento, à qualidade de vida e à valorização do servidor público em fase de transição para a aposentadoria.

A análise permitiu compreender que a aposentadoria não deve ser tratada apenas como encerramento do vínculo funcional ou como procedimento previdenciário, mas como um processo que envolve mudanças na rotina, na identidade profissional, nos vínculos sociais, na saúde física e mental, na organização financeira e nos projetos pessoais. Nesse sentido, o PPA do IFCE apresenta contribuição relevante ao propor espaços de reflexão, acolhimento e orientação para servidores que se encontram próximos da aposentadoria ou em abono de permanência.

Observou-se que o projeto possui uma proposta coerente com a perspectiva de envelhecimento ativo e com as políticas públicas voltadas à pessoa idosa,

especialmente por trabalhar temas como qualidade de vida, saúde, aspectos psicológicos, planejamento financeiro, legislação, voluntariado, empreendedorismo e formação de vínculos afetivos. Esses eixos demonstram que o programa compreende a aposentadoria de forma multidimensional, considerando não apenas os direitos previdenciários, mas também as necessidades humanas, sociais e emocionais dos servidores.

Também se verificou que a metodologia baseada em rodas de conversa, oficinas, vivências, filmes, atividades práticas e momentos de relaxamento favorece uma participação mais ativa dos servidores. Essa organização torna o programa mais humanizado, pois permite que os participantes compartilhem experiências, dúvidas e expectativas sobre o futuro, construindo coletivamente novos sentidos para o período pós-carreira.

Como limite, identificou-se a necessidade de maior detalhamento dos instrumentos de avaliação do projeto. Embora o documento indique que haverá avaliação ao final da execução, não apresenta indicadores específicos para medir os impactos do PPA na vida dos participantes. Além disso, considerando a existência de diferentes campi do IFCE, a ampliação do programa para outras unidades poderia favorecer maior alcance institucional e democratizar o acesso dos servidores à preparação para aposentadoria.

Conclui-se que o PPA do IFCE representa uma iniciativa importante de cuidado e valorização do servidor público, pois contribui para ressignificar a aposentadoria como um novo tempo de vida, marcado por planejamento, autonomia, participação social e qualidade de vida. Portanto, sua continuidade, ampliação e avaliação sistemática podem fortalecer a política institucional de gestão de pessoas, tornando a preparação para aposentadoria uma ação permanente e estratégica no serviço público.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Marcos Henrique; SOARES, Dulce Helena Penna; SILVA, Narbal. Orientação para aposentadoria nas organizações: histórico, gestão de pessoas e indicadores para uma possível associação com a gestão do conhecimento. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, João Pessoa, v. 5, n. 1, p. 43-63, jan./jun. 2015. Disponível em:

<https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc/article/view/19114>. Acesso em: 21 maio 2026.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019**. Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm . Acesso em: 21 maio 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm. Acesso em: 21 maio 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994**. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm . Acesso em: 21 maio 2026.

BRASIL. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741compilado.htm . Acesso em: 21 maio 2026.

BRESSAN, Maria Alice Lopes Coelho. **A significação do trabalho e da aposentadoria: o caso dos servidores da Universidade Federal de Viçosa**. 2011. Dissertação (Mestrado em Economia Doméstica) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2011. Disponível em: <https://locus.ufv.br/items/d8f737d9-aec8-43e9-a2e1-992c6430ed94> . Acesso em: 21 maio 2026.

FRANÇA, Lucia Helena de Freitas Pinho; SOARES, Dulce Helena Penna. Preparação para a aposentadoria como parte da educação ao longo da vida. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, DF, v. 29, n. 4, p. 738-751, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/PSPnS6JFDmX453bF6ZDtR9d/>. Acesso em: 21 maio 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ. **Projeto Preparação para um novo tempo de vida: desafios e construções**. Fortaleza: IFCE, 2025.

MARTINS, Lusineide Ferreira; BORGES, Elisa Silva. Educação para aposentadoria: avaliação dos impactos de um programa para melhorar qualidade de vida pós-trabalho. **Interações**, Campo Grande, v. 18, n. 3, p. 55-68, jul./set. 2017. DOI: <https://doi.org/10.20435/inter.v18i3.1496>.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

MURTA, Sheila Giardini et al. Preparação para a aposentadoria: implantação e avaliação do programa Viva Mais! **Psicologia: Reflexão e Crítica**, Porto Alegre, v. 27, n. 1, p. 1-9, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722014000100001>.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Envelhecimento ativo: uma política de saúde**. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf . Acesso em: 21 maio 2026.

PAZZIM, Tanise Amália; MARIN, Angela Helena. Programas de Preparação para Aposentadoria: revisão sistemática da literatura nacional. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 91-101, jan./jun. 2016. Disponível em <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v17n1/10.pdf> . Acesso em: 21 maio 2026.

RODRIGUES, Milena; AYABE, Noelle Harumi; LUNARDELLI, Maria Cristina Frollini; CANÊO, Luiz Carlos. A preparação para a aposentadoria: o papel do psicólogo frente a essa questão. **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 53-62, 2005. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbop/v6n1/v6n1a06.pdf> . Acesso em: 21 maio 2026.

SEIDL, Juliana; LEANDRO-FRANÇA, Cristineide; MURTA, Sheila Giardini. Avaliação de impacto e suporte de um curso de preparação para aposentadoria. **Revista Psicologia: Organizações e Trabalho**, Brasília, DF, v. 18, n. 4, p. 494-502, out./dez. 2018. DOI: <https://doi.org/10.17652/rpot/2018.4.14732>.

ZANELLI, José Carlos; SILVA, Narbal; SOARES, Dulce Helena Penna. **Orientação para aposentadoria nas organizações de trabalho: construção de projetos para o pós-carreira**. Porto Alegre: Artmed, 2010.